

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 4 | OCTOBER - DECEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Spotlight on Emerging Writers
- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue IV | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binás Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. ARTHUR E. GELLOGAN

Assistant Professor II

Northern Iloilo State University Main Campus

arthurgelloagan@gmail.com

“YAPAK”

Sabay sa maingay at abalang mga tao,
Isang tahimik na yapak ng paang tumatakbo,
Maingay na patrolya at rumaragasang mga sasakyan,
Maririnig ang ugong ng tiyag hindi pa nakapag-agahan.

Bago pa man sumikat ang araw sa umaga,
Ginigising ng mga gulong at malalakas na busina,
Maaamoy ang kape't sigarilyo ng isang tsuper,
Batang nagising mula sa karton sa masikip na pader.

Sira at tagpi-tagpiing tsinelas ay pinagtiyagaan,
Unipormeng butas na napulot lamang sa daan,
Baon ay isang pirasong tinapay at tubig sa garapon,
Isang masayang alaala na aking naging inspirasyon.

Hakbang ang mga paa noon sa kalsadang maalikabok,
Mabibilis na takbo nito ay ang paglampas sa mga pagsubok,
Yapak ko sa kasalukuyan ay tila makapangyarihan,
Tunog ng sandalyas ko ay kay sarap pakinggan.

Yapak ng sandalyas na puno ng pangarap at pag-asa,
Sapagkat binuo ng munting batang puno ng tyaga,
Kung mayroon man akong pasasalamat sa dulo,
Ito ay ang munting ako na hindi marunong sumuko.

